

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de Kinesiología y Nutrición

**RELACIÓN ENTRE INGESTA ALIMENTARIA Y COMPOSICIÓN CORPORAL
EN FUTBOLISTAS ADOLESCENTES SEMIPROFESIONALES DEL CLUB SAN
MARCOS DE ARICA.**

Título al que opta:

Nutricionista

Alumnos:

Pía Escudero Cortés

Álvaro Farfán Díaz

Camila Márquez Traslaviña

Luis Monsalves Campos

Jahel Reyna Valle

Profesor guía:

Jaime Silva Rojas

Profesores informantes:

Marta Fernández Galleguillos

Paulina Leiva Villalobos

Arica – Chile

2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
OBJETIVOS.....	3
CAPÍTULO I.....	4
1. MARCO TEÓRICO.....	5
1.1 Fútbol: Características y aspectos nutricionales.....	5
1.2 Nutrición del futbolista adolescente.....	6
1.2.1 Energía.....	6
1.2.2. Proteínas.....	7
1.3 Adolescencia.....	8
1.4 Importancia de la composición corporal en el deporte.....	8
1.5 Antropometría en el deporte.....	9
1.5.1 Fraccionamiento de cinco componentes.....	10
1.5.2 Somatotipo.....	14
TABLA 1. Fórmulas para el cálculo del somatotipo.....	16
1.6 Factores que influyen en la alimentación del adolescente.....	16
CAPÍTULO II.....	18
2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	19
2.1. Diseño de la investigación.....	19
2.2. Universo y muestra.....	19
2.2.1. Lugar de realización del estudio.....	19
2.2.2. Unidad de análisis.....	19
2.2.3. Universo.....	19

2.2.4. Muestra.....	20
2.3. Selección de la muestra.....	20
2.3.1. Criterios de inclusión.....	20
2.3.2. Criterios de exclusión.....	21
2.4. Operacionalización de las variables.....	22
2.5. Instrumentos de investigación.....	23
2.5.1 Anamnesis.....	23
2.5.2 Encuesta 24 horas.....	23
2.5.3. Cálculo requerimiento energético.....	23
TABLA 2. Datos antropométricos según edad.....	24
2.5.4. Cálculo requerimiento proteico.....	25
2.5.5. Antropometría.....	25
2.6 Equipo Antropométrico.....	26
2.6.1 Estadiómetro o tallímetro marca SECA modelo 213.....	26
2.6.2 Básculas marcas SECA modelos 803 y 813.....	26
2.6.3 Cinta antropométrica marcas Cescorf y Calibres argentinos.....	27
2.6.4 Plicómetro o Caliper marca Slim Guide y Cescorf modelo Innovare 4.....	27
2.6.5 Antropómetro o calibres de diámetros pequeños	28
2.6.6 Antropómetro largo o calibres de grandes diámetros marca Faga.....	28
2.6.7 Segmómetro marca Faga metálico.....	29
2.6.8 Cajón antropométrico hecho a medida.....	29
2.7 Insumos.....	30
2.8 Método de recolección.....	30
2.8.1 Procedimiento.....	30

2.8.2 Manejo de datos.....	31
2.8.3 Análisis estadístico.....	31
2.8.4 Aspectos éticos.....	31
2.8.5 Limitaciones del estudio.....	32
CAPÍTULO III.....	34
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	35
3.1 Descripción de las variables biosociodemográficas.....	35
TABLA 3. Descripciones variables cuantitativas.....	35
TABLA 4. Descripciones variables cualitativas.....	37
3.2 Determinación de la composición corporal, somatotipo e ingesta alimentaria.....	39
TABLA 5. Descripción de las variables antropométricas.....	39
TABLA 6. Descripción de la composición corporal y somatotipo.....	41
TABLA 7. Descripción de la ingesta alimentaria.....	43
3.3 Comparación de la ingesta calórica y proteica con las recomendaciones nutricionales.....	44
TABLA 8. Prueba T. Proteínas.....	44
TABLA 9. Prueba de muestra única.....	44
TABLA 10. Prueba T. Calorías.....	45
TABLA 11. Prueba de muestra única.....	45
3.4 Relación de la ingesta alimentaria con la composición corporal.....	46
TABLA 12. Correlación de Pearson entre ingesta alimentaria y composición corporal.....	46
3.5 Relación de la ingesta alimentaria con el somatotipo.....	47

TABLA 13. Correlación de Pearson entre somatotipo e ingesta alimentaria.....	47
CAPÍTULO IV.....	48
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	49
4.1 Discusión.....	49
4.2 Conclusión.....	52
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	54
ANEXOS	63
1. FORMATO ENCUESTA DE 24 HORAS.....	64
2. PROFORMA MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS.....	66
3. ORGANIGRAMA CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE ARICA.....	67
4. CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	68
5. CARTA DE RESOLUCIÓN.....	69
6. ERROR TÉCNICO DE MEDICIÓN.....	70
7. CONSENTIMIENTO INFORMADO REALIZACIÓN DE ENCUESTAS.....	75
8. CONSENTIMIENTO INFORMADO MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS.....	77
9. ASENTIMIENTO INFORMADO DEL ADOLESCENTE.....	79
10. CÁLCULO DE REQUERIMIENTO ENERGÉTICO.....	81
11. CÁLCULO DE REQUERIMIENTO PROTEICO.....	83

INTRODUCCIÓN

La pubertad y adolescencia se caracterizan por un aumento en la velocidad de crecimiento, cambios en la composición corporal, aparición de caracteres sexuales secundarios, maduración emocional y psicosocial. Estas características influyen tanto en las recomendaciones alimentarias durante esta etapa de la vida, como en los hábitos alimentarios de los adolescentes¹.

Los adolescentes deportistas pueden beneficiarse del ejercicio en tanto que consuman dietas equilibradas en energía y nutrientes. Su rendimiento físico puede verse comprometido si no están bien informados sobre las cantidades y los tipos de comida y bebida que deberían consumir para realizar la actividad física específica².

En el caso del fútbol, las recomendaciones nutricionales suelen reflejar las de los deportistas adultos: 55-65% de hidratos de carbono, 30% de lípidos y 12-15% de proteínas, entendiendo que, si el aporte energético es adecuado, esta distribución de macronutrientes cubre las necesidades para el crecimiento y la actividad física de los jóvenes³. Sin embargo, los estudios que han documentado la ingesta alimentaria en futbolistas juveniles reportan ingestas que varían desde el 45 hasta el 63% para hidratos de carbono, del 26 al 38% en lípidos, y del 11 al 18% en proteínas. A su vez, la ingesta de energía varía desde 2352 kcal hasta 3952 kcal⁴.

La finalidad de este estudio es determinar la ingesta nutricional en Calorías y macronutrientes de los futbolistas adolescentes semiprofesionales del club San Marcos de Arica, además de su composición corporal y somatotipo, para contrastar resultados obtenidos y establecer relaciones entre las variables estudiadas, a manera de poder conocer más a fondo acerca de su dieta, alimentos más consumidos, uso de suplementos, la cantidad de Calorías y nutrientes que ingieren diariamente y sus características corporales, ya que se disponen de pocos estudios en el tema para este tipo de población⁴. Esto nos permitirá describir la ingesta nutricional y composición

corporal de los futbolistas, contrastarla con recomendaciones vigentes y datos encontrados en otros estudios. Estos datos podrán ser útiles en un futuro, para realizar algún tipo de intervención o abordaje de manera de poder guiar a estos adolescentes futbolistas a que tomen mejores decisiones en cuanto a su alimentación y poder cumplir su fin, el de rendir de mejor manera en su disciplina deportiva manteniendo un adecuado estado nutricional.

OBJETIVOS

Objetivo general

- Relacionar la ingesta alimentaria y composición corporal en adolescentes futbolistas semiprofesionales pertenecientes al Club San Marcos de Arica.

Objetivos específicos

- Describir las variables biosociodemográficas de los adolescentes futbolistas.
- Determinar la composición corporal, somatotipo e ingesta alimentaria.
- Comparar la ingesta nutricional de los jugadores con las recomendaciones para deportistas de su edad.
- Relacionar la ingesta alimentaria con el perfil antropométrico de los adolescentes.

CAPÍTULO I

1. MARCO TEÓRICO

Relación entre ingesta alimentaria y composición corporal en futbolistas adolescentes semiprofesionales del Club San Marcos de Arica.

Palabras claves: Ingesta alimentaria, composición corporal, adolescentes, fútbol.

1.1 Fútbol: Características y aspectos nutricionales

El fútbol es el deporte más jugado en el mundo, según una encuesta realizada por la FIFA en el año 2006, llamada la "gran encuesta"⁵. A pesar del impacto y la popularidad del fútbol, y el creciente campo de la investigación científica relacionada con este, poca atención se ha dedicado a la ingesta nutricional y los hábitos alimenticios de los jugadores futbolistas. Por otra parte, los pocos estudios que han abordado este tema sugieren que la ingesta nutricional de estos jugadores es inadecuada, lo que subraya la necesidad de una mayor adherencia a las recomendaciones nutricionales y el desarrollo y la aplicación de programas de educación nutricional^{6, 8, 9}.

El fútbol, se clasifica típicamente como un deporte de equipo intermitente de alta intensidad compuesto por dos mitades de 45 minutos cada una. Durante un partido de 90 minutos, se han reportado distancias de 7-9 km para adolescentes que representan academias de fútbol profesional⁶. Además de la influencia que ejercen la genética y el entrenamiento individual en el rendimiento deportivo, podemos considerar la dieta del deportista como uno de los factores más importantes a la hora de optimizar dicho rendimiento. Por ello, cumplir los requerimientos de ingesta energética y nutricional influirá positivamente en el rendimiento, tanto físico como deportivo de los futbolistas. Una nutrición apropiada ayuda a optimizar la producción de energía durante el ejercicio. Además, una nutrición no apropiada en el deportista puede contribuir, entre otras, a la aparición de lesiones deportivas⁷.

1.2 Nutrición del futbolista adolescente

En el caso del fútbol, las recomendaciones nutricionales suelen reflejar las de los deportistas adultos: 55-65% carbohidratos, 30% de lípidos y 12-15% de proteínas³, si el aporte energético es adecuado, esta distribución de macronutrientes cubre las necesidades para el crecimiento y la actividad física de los jóvenes⁴. Algunos estudios han reportado un consumo de proteínas normal o sobre lo recomendado, alta ingesta de lípidos y una ingesta de carbohidratos inferior a la recomendada^{7, 8, 9, 10}. Además, también se han observado déficits energéticos importantes durante etapas de entrenamiento y competición¹⁰.

1.2.1 *Energía*

Todos los alimentos, en función de los nutrientes que los componen, aportan energía en forma de Calorías (Kcal), en mayor o menor medida. Esta energía, se obtiene a través de los macronutrientes con el fin de ser utilizada por las células de nuestro cuerpo. El organismo gasta Calorías en procesos como el metabolismo basal, el crecimiento durante la infancia, especialmente en el primer año de vida y la adolescencia (épocas en las que existe un aumento del crecimiento ponderal) y la actividad física.

Las Calorías consumidas deben cubrir lo requerido por el organismo para que este pueda funcionar correctamente. Un exceso o déficit en el aporte energético puede provocar problemas en la salud.

La estimación de las necesidades calóricas de un individuo se realiza por fórmulas o cálculos teóricos que se basan tanto en los datos obtenidos por técnicas complejas que miden el gasto de energía (como la calorimetría indirecta) y la composición corporal, como en el grado de actividad física estimada. Las necesidades de energía

varían según el peso, la talla, la edad, el sexo y la actividad física de una persona, aunque el factor más importante de todos ellos es la edad¹¹.

1.2.2. Proteínas

Están formadas por aminoácidos esenciales y no esenciales. Además, intervienen en el metabolismo, pues forman parte de las enzimas (que son las encargadas de las reacciones metabólicas) y de ciertas hormonas. Las proteínas también participan en la defensa del organismo (siendo parte de los anticuerpos) estas, son esenciales para la coagulación (factores de la coagulación), transportan sustancias por la sangre y, en caso de necesidad (cuando faltan otras fuentes) también son fuente de energía. Por cada gramo de proteína que se utiliza se obtienen 4 Calorías¹¹.

La ingesta de proteína diaria recomendada para los niños es mayor en comparación con la de los adultos. La literatura científica indica que las recomendaciones proteicas generales (0,8 g/kg/día) son insuficientes para personas activas. Una ingesta de 1,4 - 1,7 g/kg/día se adapta mejor para jugadores de fútbol. Es posible mencionar que los jóvenes atletas necesitan mantener un balance de nitrógeno positivo para promover el crecimiento y desarrollo⁴³. Con una ingesta promedio de 1,57 g/kg/día de proteínas en jugadores de fútbol adolescente, ya se reporta un balance nitrogenado positivo.

El fútbol es una actividad intermitente de alta intensidad que requiere aspectos de fuerza y resistencia. Los futbolistas necesitan más proteínas en la dieta que la gente sedentaria, esto provee un estímulo mejorado para la recuperación y desarrollo muscular, además de proporcionar un suministro de aminoácidos para cualquier aumento en la oxidación de éstos que pueda ocurrir durante el entrenamiento y la competencia.

1.3 Adolescencia

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 años. Esta etapa, es una de las más complejas de la vida, ya que marca la transición de la infancia al estado adulto y con ella se producen cambios físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. Se clasifica en primera adolescencia, precoz o temprana (10 a 14 años) y la segunda o tardía (15 a 19 años)¹².

En el informe “The State of the World’s Children 2011” de UNICEF, se expresa que resulta difícil definir a la adolescencia por diversas razones. Primero, porque las experiencias individuales en este período son diferentes, en relación con las variaciones físicas, la maduración emocional y cognitiva, entre otras eventualidades. A la pubertad no es posible considerarla como la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia pues se suceden cambios a diferentes edades en mujeres y varones, incluso existen diferencias individuales en el mismo sexo. El segundo factor que complica la definición de adolescencia es la gran variación en relación con las leyes en distintas naciones relacionadas con la minoría y la mayoría de edad, incluyendo actividades como: contraer matrimonio y el comienzo del consumo de bebidas alcohólicas. El tercer factor se refiere a que no se respeta lo establecido legalmente para los niños, los adolescentes y los adultos y se permite que los primeros asuman actividades que no les corresponden¹³.

1.4 Importancia de la composición corporal en el deporte

Alcanzar un peso y una composición corporal adecuados constituyen algunos de los principales objetivos para la mayoría de los deportistas¹⁴. La valoración de la composición corporal es de gran importancia en el ámbito deportivo ya que permite obtener el máximo rendimiento para el éxito deportivo, influyendo de manera directa

en el rendimiento del atleta, ya que, modificando ciertos parámetros corporales, se puede aproximar a los niveles óptimos del deporte^{15, 16}.

Durante el período de formación de los jóvenes futbolistas, tienen lugar una serie de cambios antropométricos que determinarán el estado final del futbolista en cuanto al estado físico y potencial del rendimiento deportivo¹⁷. Por lo cual, durante esta etapa de desarrollo, la nutrición puede ser decisiva para el futuro deportista^{18, 19, 20}.

La estimación de la composición corporal es un aspecto fundamental en la evaluación de los deportistas de alto rendimiento, porque junto con la valoración del peso corporal, puede suponer una mejora en el potencial del atleta, ya que, permite modificar de manera controlada los componentes de masa grasa y masa muscular, para adecuarlos a los niveles óptimos del deporte en cuestión^{21, 22}.

1.5 Antropometría en el deporte

La cineantropometría es el área de la ciencia encargada en la medición de la composición del cuerpo humano. Los cambios en los estilos de vida, la nutrición, los niveles de actividad física y la composición étnica de las poblaciones, provocan cambios en las dimensiones corporales²³.

La antropometría o cineantropometría, es una de las técnicas empleadas para la medición de la composición corporal. Estas son sencillas, poco costosas y no requieren de material sofisticado. El grupo español de Cineantropometría (GREC) y la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) son los dos organismos encargados de regular esta técnica, estableciendo pautas y normativas internacionales^{23, 24}.

En el fútbol, la determinación de las variables antropométricas, son importantes al momento de definir la posición de juego más idónea²⁵. Entre otras cosas, la

antropometría permite hacer un seguimiento y ver la evolución del deportista, algo de gran importancia en el futbolista adolescente²⁶.

Los resultados en comparación a otros métodos para estimar porcentaje de grasa muestran que la antropometría es bastante precisa empleando la técnica correcta²⁶.

Hay una gran cantidad de ecuaciones para estimar composición corporal a partir de las mediciones antropométricas. El método de fraccionamiento de masa corporal más utilizado en el deporte, que estima: tejido adiposo, muscular, óseo, piel y residual, es el realizado por la Dra. Deborah Anne Kerr en su tesis de grado²⁷. Este método permite evaluar con gran predicción a personas entre las edades comprendidas de 6 a 77 años^{28, 29}.

A continuación, se describen las variables necesarias para la estimación de masas, según Kerr 1988²⁷ y somatotipo, según Heath- Carter 2002³⁷.

1.5.1 Fraccionamiento de cinco componentes

- Masa de tejido adiposo

1. Pliegue cutáneo tricipital
2. Pliegue cutáneo subescapular
3. Pliegue cutáneo supraespinal
4. Pliegue cutáneo abdominal
5. Pliegue cutáneo de la parte frontal del muslo
6. Pliegue cutáneo de la pantorrilla medial

- Masa muscular

1. Perímetro del brazo relajado corregido por el pliegue cutáneo tricipital
2. Perímetro del antebrazo (no corregido)
3. Perímetro del tórax, corregido por el pliegue cutáneo subescapular

4. Perímetro del muslo, corregido por el pliegue cutáneo de la parte frontal del muslo
5. Perímetro de la pantorrilla, corregido por el pliegue cutáneo de la pantorrilla medial

- **Masa ósea**

1. Diámetro biacromial
2. Diámetro biiliocrystal
3. Diámetro biepicondilar del húmero
4. Diámetro bicondilar del fémur
5. Perímetro de la cabeza (la masa ósea del cráneo se predice independientemente)

- **Masa residual**

1. Perímetro de la cintura, corregido por el pliegue cutáneo abdominal
2. Diámetro antero-posterior de la caja torácica
3. Diámetro transversal de la caja torácica

- **Masa de piel**

1. Peso corporal
2. Talla

- **Fórmula General:**

- $\text{Perímetro corregido} = \text{Perímetro total} - (\pi \times \text{Pliegue}) / 10$
- Fórmula general para la predicción de masas de tejido adiposo, músculo, hueso y tejido residual (Táctica PHANTOM).
- La táctica de fraccionamiento requiere derivar el índice de proporcionalidad Phantom para cada masa, objeto de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Z = 1/s \cdot [V \cdot (CP / CS)^d - P]$$

Donde:

- Z = score de proporcionalidad Phantom
- V = valor de la/s variables
- d = constante dimensional: 1 para longitudes, diámetros y perímetros, 2 para áreas y 3 para volúmenes (como el peso)
- CP = altura o talla Phantom
- CS = altura o talla del evaluado
- P = valor Phantom para la variable V
- S = desviación estándar Phantom para la variable V

La suma de los valores antropométricos para cada subgrupo de variables predictivas se utiliza para determinar un valor Phantom de proporcionalidad (Z) para cada masa de tejido: adiposo, músculo, hueso y residual. Se considera que la desviación del valor Phantom de proporcionalidad para cada masa de tejido, representa las características displásicas de la masa de tejido. Para calcular la masa fraccional para cada tejido, se utiliza la siguiente fórmula:

$$M = (Z \cdot s + P) / (CP / CS)^3$$

Donde:

- M = cualquier masa, por ejemplo: masa adiposa, masa de tejido esquelético, masa

muscular o masa residual (en Kg.)

- Z = valor de la proporcionalidad Phantom de cada masa (expresa la proporcionalidad Z del subgrupo de medidas asignado a una determinada masa de tejido)
- P = valor Phantom específico para la masa de tejido en cuestión
- S = desviación estándar Phantom para la masa de tejido que se calcula
- CP = Altura o talla Phantom (para el cálculo de la masa residual se usa la altura o talla sentado)
- CS= Altura o talla del evaluado
- 3 = exponente dimensional (asumiendo una similitud geométrica donde masa = litros (o m³))

- **Para calcular la masa de piel**

$$MS = SA \cdot TSK \cdot 1,05$$

Donde:

- MS = masa de piel en Kg.
- SA = superficie en metros cuadrados
- 1,05 = densidad de la piel (dato obtenido de disección cadavérica)
- TSK = grosor de la piel (dato obtenido de cadáveres): es 2,07 para los hombres y 1,96 para las mujeres

- **Para calcular la superficie corporal**

$$SA = CSA \cdot W^{0.425} \cdot H^{0.725} / 10.000$$

Donde:

- W = masa corporal expresada como peso, en Kg.
- H = estatura o altura en centímetros
- SA = superficie en metros cuadrados (m²)
- CSA = 68,308 en hombres de edad; > 12 años
- 73,704 en mujeres de edad; > 12 años
- 70,691 en hombres y mujeres, < 12 años (representa la media de las constantes de hombres y mujeres)

1.5.2 Somatotipo

La técnica del somatotipo se usa para evaluar la forma y composición del cuerpo. El somatotipo se define como la cuantificación de la forma y composición actual del cuerpo humano. Se expresa en una clasificación de tres números que representa componentes de endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, respectivamente, siempre en el mismo orden. La endomorfia es la adiposidad relativa, la mesomorfia es la robustez musculoesquelética relativa, y la ectomorfia es la linealidad relativa o esbeltez de un físico³⁷.

Hay tres formas de obtener el somatotipo:

1. El método antropométrico, en el que se utiliza la antropometría para estimar el criterio somatotipo.
2. El método fotoscópico, en el que las clasificaciones se realizan a partir de una fotografía estandarizada.
3. El método antropométrico más fotoscópico, que combina la antropometría y las calificaciones de una fotografía.

Debido a que la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de convertirse en evaluador de criterio utilizando fotografías, el método antropométrico ha demostrado ser el más útil para una amplia variedad de aplicaciones³⁷.

TABLA 1. Fórmulas para el cálculo del somatotipo según Heath- Carter 2002³⁷.

Componente	Fórmula	Información
Ectomorfia	<p>Si IP es mayor o igual a 40.75, entonces $\text{ectomorfia} = (0.732 * \text{IP}) - 28.58$</p> <p>Si IP es menor que 40.75 pero mayor que 38.25, entonces $\text{ectomorfia} = (0.463 * \text{IP}) - 17.63$</p> <p>Si IP es igual o inferior a 38.25, entonces $\text{ectomorfia} = 0.1$</p>	<p>Se necesita del cálculo de la ratio estatura-peso o índice ponderal (IP)</p> <p>$\text{IP} = \text{Estatura (cm)} / \sqrt[3]{\text{Peso}}$ (raíz cúbica del peso en kg)</p>
Mesomorfia	$0.858 \times \text{DH} + 0.601 \times \text{DF} + 0.188 \times \text{PBCC} + 0.161 \times \text{PPC} - \text{altura} \times 0.131 + 4.5.$	<p>DH: Diámetro humeral (cm) DF: Diámetro femoral (cm) PBC: Perímetro braquial contraído corregido (cm) PPC: Perímetro de pantorrilla corregida (cm).</p>
Endomorfia	$- 0.7182 + 0.1451 (X) - 0.00068 (X^2) + 0.0000014 (X^3)$	<p>$X = (\sum \text{Pliegue tríceps, supraespinal y subescapular}) * (170,18 / \text{Estatura en cm})$</p>

Fuente: Elaboración propia.

1.6 Factores que influyen en la alimentación del adolescente

Es de destacar que la alimentación del adolescente en particular y de la población en general, está influenciada no solo por la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos sino también por sus conocimientos, actitudes, hábitos alimentarios y nivel socioeconómico³⁰, por ello es importante la educación que reciba sobre cuáles son los

alimentos más nutritivos y sanos, así como lograr su aceptación, más aún si realizan actividad física sistemática, no obviando que en esta etapa, la adaptación de la figura corporal es de gran importancia tanto por el individuo mismo como por el colectivo que le rodea y el comportamiento puede expresarse irresponsable y anárquico tanto en la selección de los alimentos como en la frecuencia en que se ingieren estos mismos, adoptando en ocasiones dietas erráticas y caprichosas, sin tener en cuenta la validez de las mismas, así como los riesgos que conllevan para la salud^{30, 31}.

CAPÍTULO II

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Diseño de la investigación

El diseño de estudio fue Descriptivo Correlacional, el cual se aplicó a futbolistas adolescentes semiprofesionales del club San Marcos de Arica entre los meses de marzo y junio.

2.2. Universo y muestra

2.2.1. *Lugar de realización del estudio*

Camarines privados del Club San Marcos de Arica, en las dependencias del estadio Carlos Dittborn ubicado en 18 de septiembre #2000. Ciudad de Arica, Región de Arica y Parinacota.

2.2.2. *Unidad de análisis*

Jugadores de fútbol semiprofesionales correspondientes a las divisiones inferiores sub-15 y sub-16 del Club San Marcos de Arica.

2.2.3. *Universo*

El universo de estudio fue entregado por el profesional a cargo de las divisiones inferiores, en marzo del 2018. Este universo constituye un total de 58 adolescentes.

2.2.4. Muestra

Se trabajó con una muestra censal de 50 jugadores de fútbol semiprofesional correspondientes a las divisiones inferiores sub-15 y sub-16.

2.3. Selección de la muestra

Para poder llevar a cabo el estudio, solo se tomó en consideración a los futbolistas adolescentes, pertenecientes a las divisiones sub-15 y sub-16 del club San Marcos de Arica, que tuvieran ambos consentimientos firmados por sus tutores legales y el asentimiento firmado por ellos mismos.

La selección de la muestra se realizó bajo los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

2.3.1. *Criterios de inclusión*

- Adolescentes inscritos en las subdivisiones 15 y 16 del Club San Marcos de Arica.
- Asistencia regular a los entrenamientos.
- Poseer consentimiento informado firmando por el apoderado y asentimiento firmado por el adolescente.

2.3.2. *Criterios de exclusión*

- Adolescentes no inscritos en la subdivisión 15 y 16 del Club San Marcos de Arica.
- Inasistencias reiteradas a los entrenamientos.
- Adolescentes cuyo apoderado o ellos mismos, no quieran ser partícipes del estudio.

2.4. Operacionalización de las variables

VARIABLE	TIPO DE VARIABLE	ESCALA DE MEDICIÓN	CATEGORÍAS
Edad	Cuantitativa	Continua	Años
Sexo	Cualitativa	Nominal	1. Hombre 2. Mujer
Peso	Cuantitativa	Continua	Kg.
Talla	Cuantitativa	Continua	Cm.
Pertenencia a Pueblo originario	Cualitativa	Nominal	1. Sí 2. No
Posición de juego	Cualitativa	Ordinal	1. Arquero 2. Delantero 3. Volante 4. Defensa
Frecuencia de entrenamiento	Cuantitativa	Ordinal	1. < 2 días por semana 2. 2-4 días por semana 3. > 4 días por semana
Volumen de entrenamiento	Cuantitativa	Ordinal	1. < 1 hora al día 2. 1 – 2 horas al día 3. > 2 horas al día
Tiempo compitiendo	Cuantitativa	Ordinal	1. < 1 año 2. 1-2 años 3. > 2 años
¿Realiza otro deporte o actividad física?	Cualitativa	Nominal	1. Sí 2. No
IMC	Cuantitativa	Continua	Kg/mt ²
Pliegues	Cuantitativa	Continua	mm.
Perímetros	Cuantitativa	Continua	cm.
Diámetros	Cuantitativa	Continua	cm.
Porcentaje de masa adiposa, muscular, ósea, residual, piel	Cuantitativa	Continua	Porcentaje (%) y Kg.
Somatotipo	Cuantitativa	Continua	Ectomorfia Mesomorfia Endomorfia
Ingesta alimentaria	Cuantitativa	Continua	Calorías Proteínas Carbohidratos Lípidos

2.5. Instrumentos de investigación

2.5.1 *Anamnesis*

Este instrumento se utilizó para recolectar información relevante acerca de las variables a considerar de los sujetos en estudio, las cuales son: edad, pertenencia a algún pueblo originario, frecuencia y volumen de entrenamiento, tiempo compitiendo, titularidad, actividad física adicional, consumo de suplementos y encargado de la preparación de alimentos en el hogar. Este instrumento se incluyó en la Encuesta de 24 horas. (Anexo 1)

2.5.2 *Encuesta 24 horas*

Este instrumento se utilizó para medir la ingesta alimentaria de 3 días distintos de la semana de cada uno de los adolescentes en estudio, con el fin de cuantificar el consumo promedio estimado de energía, proteínas, carbohidratos y lípidos. Se utilizó el Atlas Fotográfico de Alimentos y Preparaciones Típicas Chilenas³², para determinar cantidades de alimentos. Los cálculos se basaron en las Porciones de Intercambio y Composición Química de los Alimentos de la Pirámide Alimentaria Chilena (1999)³³.

2.5.3 *Cálculo requerimiento energético*

Se utilizó la ecuación predictiva de Harris-Benedict 1919. (Anexo 10)

Procedimiento

Para el cálculo de requerimiento energético se utilizó la fórmula predictiva de Harris-Benedict. Si bien esta fórmula sobrestima entre un 7 y un 24% a la población con mínima actividad (sedentaria), para deportistas o personas con actividad intensa o muy intensa será más precisa y nos entregará un estimado de Calorías base³⁴.

Posterior a este cálculo se aplicó el factor de actividad más adecuado para las subdivisiones 15 y 16, el cual fue 1,725 (actividad intensa) y finalmente se adicionaron 25 Calorías para depósito de energía o crecimiento³⁴, debido a que se encuentran en la etapa de desarrollo de la adolescencia.

Los pesos de los adolescentes utilizados fueron los puntos medios (medianas) de las tablas respectivas acordes a la edad de la muestra en estudio. Ver tabla 2.

TABLA 2. Datos antropométricos según edad³⁵.

EDAD (años)	PESO (kg)	TALLA (cm)	IMC (kg/m²)
14	58,1	163,2	19,0
15	64,8	169,0	19,8
16	61,3	172,9	20,5

Fuente: Elaboración propia.

Se calculó el requerimiento energético (GEB Y GET) según las edades mencionadas en la tabla 2.

2.5.4. Cálculo requerimiento proteico

Se utilizó el valor proteico recomendado por Lemon 1994⁴³.

Procedimiento

Para lograr un balance nitrogenado positivo y promover el crecimiento y desarrollo de los adolescentes futbolistas, se utilizó para el cálculo de requerimiento proteico total la cifra de **1,6 g/kg/día**. (Anexo 11).

Los pesos de los adolescentes utilizados fueron los puntos medios (medianas) de las tablas respectivas acordes a la edad de la muestra en estudio. Ver tabla 2.

2.5.5. Antropometría

Se utilizó para medir los parámetros antropométricos de cada sujeto en estudio, logrando determinar porcentaje y kilogramos de masa muscular, adiposa, ósea, residual y piel por método de 5 componentes según las ecuaciones de Deborah Kerr, mediante la medición de peso, talla, perímetros musculares, pliegues cutáneos y diámetros óseos según el protocolo ISAK²³. Además, se determinó el somatotipo según Heath y Carter³⁷. Los datos fueron recopilados mediante una proforma. (Anexo 2). Luego se ingresaron estas variables para estimar los cinco componentes y somatotipo a través la plataforma Microsoft Excel 2013.

2.6 Equipo Antropométrico

2.6.1 *Estadiómetro o tallímetro marca SECA modelo 213.*

Este instrumento se utilizó para la medición de la estatura y talla sentado.

2.6.2 *Básculas marcas SECA modelos 803 y 813.*

Este instrumento se utilizó para la medición del peso corporal o masa.

2.6.3 Cinta antropométrica marcas Cescorf y Calibres argentinos.

Este instrumento se utilizó para la medición de perímetros o circunferencias corporales.

2.6.4 Plicómetro o Caliper marca Slim Guide y Cescorf modelo Innovare 4.

Este instrumento se utilizó para la medición de pliegues cutáneos.

2.6.5 Antropómetro o calibres de diámetros pequeños marca Cescorf Innovare.

Este instrumento se utilizó para la medición de los diámetros biepicondíleo del húmero y del fémur, así como para otros diámetros óseos pequeños.

2.6.6 Antropómetro largo o calibres de grandes diámetros marca Faga.

Este instrumento se utilizó para la medición de grandes diámetros óseos, tales como el biliocrestal y el biacromial.

2.6.7 *Segmómetro marca Faga metálico.*

Este instrumento se utilizó para la medición de directa de longitudes de segmentos corporales y también para medir determinadas alturas.

2.6.8 *Cajón antropométrico hecho a medida, dimensiones 40x50x30 (alto/ancho/largo o profundidad).*

Este instrumento se utilizó para soportar el peso de los participantes en diferentes posiciones.

2.7 Insumos

- Resmas de hojas
- Tinta impresora
- Alcohol gel 1 litro
- Lapiceras
- Lápices dermatográficos.
- Calculadora
- Toalla de papel
- Toallitas desinfectantes
- Transporte

2.8 Método de recolección

2.8.1 Procedimiento

En el transcurso del mes de marzo del año en curso, se solicitó al presidente del fútbol joven del Club San Marcos de Arica (Anexo 3) por escrito mediante una carta (Anexo 4), autorización para la realización del trabajo de campo en las dependencias del Estadio Carlos Dittborn, lo cual involucró la realización de mediciones antropométricas y la aplicación de encuestas alimentarias. A la pronta positiva de lo solicitado (Anexo 5), se estimó un periodo de tiempo entre los meses de marzo y junio del presente año para realizar la correspondiente investigación.

Para iniciar la investigación, antes de la realización de las mediciones antropométricas a los participantes en estudio, se llevó a cabo pruebas de antropometría para reflejar errores técnicos de medición entre los seminaristas (Anexo 6). En estas pruebas se buscó cumplir con el error técnico establecido para el nivel de ISAK 1³⁸.

Posterior a esto, fue asignada una sala de conferencia donde se convocaron a los padres de los adolescentes pertenecientes a las categorías sub15 y sub16, con el objetivo de informar los términos y condiciones del estudio. En esta instancia se comunicó el objetivo y la importancia de la realización del estudio, procediendo a la firma del consentimiento informado que permitió la participación de su hijo en la investigación.

2.8.2 Manejo de datos

Una vez recopilados los datos, tanto de las evaluaciones antropométricas como de las encuestas alimentarias, estos se tabularon en el programa Microsoft Excel para la realización del perfil antropométrico y el cálculo de 3 días de ingesta alimentaria de cada participante. Esto con el fin de obtener los resultados para el estudio.

2.8.3 Análisis estadístico

Luego, se utilizó el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS 22) el cual permitió el análisis de la información, a través de: tablas descriptivas, Pruebas T y Correlaciones de Pearson.

2.8.4 Aspectos éticos

En primera instancia, se presentó una carta al presidente del fútbol joven del club San Marcos de Arica, informándole sobre los motivos e intereses del estudio que se quería realizar. Posterior a su aprobación, se procedió a conversar con el profesor encargado de las divisiones inferiores, con el fin de programar una reunión con los apoderados

de los participantes, donde también asistieron los profesores de las respectivas categorías. En esta reunión se les dio a conocer el motivo y los procedimientos de la investigación, y se les informó del carácter voluntario y confidencial de los datos en la investigación. Finalmente, se entregaron los consentimientos y asentimientos informados a todos los apoderados presentes.

No obstante, a los adolescentes también se les proporcionó el asentimiento informado a través de sus padres. Se informó que tanto los consentimientos como el asentimiento eran necesarios para su participación (Anexos 7, 8 y 9).

Por último, el profesor a cargo de las divisiones en estudio realizó las gestiones correspondientes para la facilitación de las dependencias del estadio Carlos Dittborn a los seminaristas y participantes del estudio, para llevar a cabo los procedimientos de evaluación antropométrica y anamnesis dietéticas.

2.8.5 Limitaciones del estudio

Durante la realización del estudio se presentaron algunas limitaciones respecto al desarrollo de este, de los cuales se señalan, principalmente:

- El rango etario al cual se enfocó la investigación, fueron menores de edad, por lo que se tuvo que solicitar permisos de consentimiento a sus apoderados, de los cuales no todos fueron entregados, lo que provocó que algunos no fuesen considerados en el estudio.
- Ausencia de un lugar establecido, disponible y apto, tanto para la ejecución de las mediciones antropométricas como para la realización de las encuestas alimentarias.
- Bajo compromiso, tanto de los profesores a cargo como de los participantes en estudio, debido a obligaciones deportivas con las que debían cumplir como

equipo, lo que retrasó el calendario agendado previamente para la realización del estudio.

- No haber considerado la edad biológica del adolescente (Estadios de Tanner).

CAPÍTULO III

3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1 Descripción de las variables biosociodemográficas

TABLA 3. Descripciones variables cuantitativas.

			Media	Máximo	Mínimo	DS
Posición	Arquero (n=4)	EDAD	15,25	16,15	14,36	,76
		PESO	71,33	76,40	68,10	3,60
		TALLA	174,97	176,50	174,10	1,11
	Defensa (n=21)	EDAD	15,48	16,19	14,44	,52
		PESO	61,99	78,50	50,30	7,32
		TALLA	169,58	180,30	160,50	4,47
	Delantero (n=10)	EDAD	15,42	16,26	14,65	,56
		PESO	59,28	70,20	45,60	6,76
		TALLA	169,29	174,50	158,40	6,09
	Volante (n=15)	EDAD	15,52	16,23	14,28	,63
		PESO	57,47	67,70	45,20	7,30
		TALLA	167,26	178,00	157,80	5,98

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la variable peso en las cuatro posiciones de juego se presentó de forma homogénea, siendo más significativo el peso promedio de los arqueros con 71,33 Kg. (DS \pm 3,60) y la mayor dispersión se presentó en los defensas (DS \pm 7,32), lo cual indicó mayor variabilidad entre los pesos de estos jugadores.

Respecto a la variable talla también se presentó de forma homogénea en las cuatro posiciones de juego, siendo más significativa la talla promedio de los arqueros con

174,97 cm (DS \pm 1,11) y la mayor dispersión se presentó en los delanteros (DS \pm 6,09) lo cual indicó mayor variabilidad entre las tallas de estos jugadores.

TABLA 4. Descripciones variables cualitativas.

		Posición			
		Arquero (n=4)	Defensa (n=21)	Delantero (n=10)	Volante (n=15)
Tiempo Compitiendo	< 1 AÑO	25,0%	47,6%	40,0%	66,7%
	> 2 AÑOS	50,0%	19,0%	50,0%	6,7%
	1 - 2 AÑOS	25,0%	33,3%	10,0%	26,7%
Volumen de Entrenamiento	> 2 H/DIA	75,0%	9,5%	40,0%	26,7%
	1 - 2 H/DIA	25,0%	90,5%	60,0%	73,3%
Practica otro deporte	NO	50,0%	90,5%	70,0%	73,3%
	SI	50,0%	9,5%	30,0%	26,7%
Frecuencia de Entrenamiento	>4V/SEM	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Pueblo Originario	Pertenece	0,0%	9,5%	0,0%	20,0%
	No pertenece	100,0%	90,5%	100,0%	80,0%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información de la tabla, se destaca que los jugadores que llevaban menos de un año compitiendo en su mayoría fueron los volantes con un 66,7% (n=10), los que llevaban entre uno y dos años compitiendo con un 33,3% fueron los defensas (n=7) y quienes llevaban más de dos años compitiendo fueron los arqueros y delanteros, con un 50 % (n=2) y (n=5) respectivamente.

En cuanto al volumen de entrenamiento de los jugadores, quienes entrenaron de una a dos horas al día en su mayoría fueron defensas con un 90,5% (n=19), y quienes entrenaron más de 2 horas al día en su mayoría fueron los arqueros con un 75% (n=3).

El 50% de los arqueros afirmó practicar otro deporte.

Respecto a la frecuencia de entrenamiento de los jugadores, el 100% (n=50) de estos entrenaban más de 4 veces a la semana.

El 20% de los volantes afirmó pertenecer a algún pueblo originario (n=3).

3.2 Determinación de la composición corporal, somatotipo e ingesta alimentaria.

TABLA 5. Descripción de las variables antropométricas.

	Arquero N=4	Defensa N=21	Posición Delantero N=10	Volante N=15	Total N=50
BÁSICOS					
EDAD (AÑOS)	15,25±,76	15,48±,52	15,42±,56	15,52±,63	15,46±,57
PESO (KG.)	71,33±3,60	61,99±7,32	59,28±6,76	57,47±7,30	60,84±7,73
TALLA (CM)	174,97±1,11	169,58±4,47	169,29±6,09	167,26±5,98	169,26±5,40
TALLA SENT (CM).	90,80±,95	88,40±3,16	87,51±2,88	87,35±3,82	88,10±3,27
DIÁMETROS (CM)					
BIACROMINAL	40,10±1,50	38,72±1,86	37,97±1,55	37,57±1,61	38,33±1,80
TÓRAX TRANSV	29,78±1,08	27,34±2,03	26,86±1,72	27,03±1,82	27,35±1,95
TÓRAX ANT-POST	20,10±,70	18,76±1,19	18,26±1,28	17,60±1,19	18,42±1,34
BI-ILIOCRISTAL	28,55±1,43	27,64±1,93	27,02±1,39	27,05±1,41	27,41±1,66
HUMERAL	7,23±,21	6,69±,33	6,73±,36	6,59±,27	6,71±,35
FEMORAL	9,95±,37	9,50±,39	9,45±,32	9,52±,42	9,53±,40
PERÍMETROS (CM)					
CABEZA	56,40±,73	55,60±1,54	55,55±1,78	55,31±1,53	55,57±1,53
BRAZO RELAJADO	28,50±,74	25,98±2,01	25,98±1,83	25,28±2,09	25,97±2,05
BRAZO FLEXIONADO	30,55±,67	27,85±1,95	27,68±1,81	27,25±2,24	27,85±2,08
ANTEBRAZO	25,50±,39	23,99±1,54	24,09±1,50	23,60±1,20	24,01±1,43
TÓRAX MESO-EST.	91,60±3,74	86,44±4,28	85,09±4,08	82,96±3,99	85,54±4,62
CINTURA MÍNIMA	79,98±2,23	74,38±4,07	72,16±5,36	71,97±4,29	73,66±4,73
CADERAS, MÁXIMO	97,78±3,72	91,73±5,29	89,76±3,69	89,92±4,67	91,28±5,06
MUSLO SUPERIOR	57,10±1,16	55,32±4,12	52,98±3,85	52,54±4,23	54,16±4,15
MUSLO MEDIO	51,90±1,92	50,05±3,13	49,01±3,87	48,56±3,59	49,54±3,40
PANTORRILLA MAX.	36,20±1,61	35,35±2,27	34,82±1,87	34,30±2,33	35,00±2,19
PLIEGUES (MM)					
TRICEPS	9,75±1,66	8,40±1,49	6,45±1,36	7,73±2,62	7,92±2,05
SUBESCAPULAR	10,63±,75	7,64±1,36	6,50±1,25	7,37±2,46	7,57±1,95
SUPRA-ESPINAL	9,75±2,90	7,79±2,13	5,40±1,54	6,27±2,09	7,01±2,37
ABDOMINAL	13,75±2,53	11,64±3,65	7,65±2,57	10,03±3,81	10,53±3,79
MUSLO ANTERIOR	12,00±2,86	10,76±3,81	7,70±2,10	10,73±4,56	10,24±3,87
PANTORRILLA MEDIAL	11,38±5,28	7,55±2,10	5,85±1,55	7,17±3,07	7,40±2,91

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información de la tabla, se destaca que los arqueros presentaron los pliegues más amplios respecto a las demás posiciones, con un promedio de 9,75 mm (DS ±1,66) en Tríceps; 10,63 mm (DS ±0,75) Subescapular; 9,75 mm (DS ±2,90) Supraespinal; 13,75 mm (DS ±2,53) Abdominal; 12,00 mm (DS ±2,86) Muslo anterior;

11,38 mm (DS $\pm 5,28$) Pantorrilla medial. En cambio, los delanteros presentaron los pliegues con menores milímetros respecto a las demás posiciones, con un promedio de 6,45 mm (DS $\pm 1,36$) en Tríceps; 6,50 mm (DS $\pm 1,25$) Subescapular; 5,40 mm (DS $\pm 1,54$) Supraespinal; 7,65 mm (DS $\pm 2,57$) Abdominal; 7,70 mm (DS $\pm 2,10$) Muslo anterior; 5,85 mm (DS $\pm 1,55$) Pantorrilla medial.

En el total de la muestra (n=50) el pliegue que presentó mayor dispersión es el muslo anterior, lo cual mostró una mayor variabilidad entre los jugadores en cuanto al pliegue mencionado. En cambio, el pliegue que presentó menor dispersión es el subescapular, lo cual indicó una menor diferencia entre los jugadores en cuanto al pliegue mencionado.

TABLA 6. Descripción de la composición corporal y somatotipo.

FRACCIONAMIENTO	Posición				Total N=50
	Arquero N=4	Defensa N=21	Delantero N=10	Volante N=15	
ADIPOSO					
(%)	,28±,02	,24±,02	,22±,02	,24±,02	,24±,03
(KG)	18,30±1,74	14,99±1,93	12,85±1,98	14,00±2,47	14,5±2,8
MÚSCULO					
(%)	,43±,02	,45±,03	,47±,03	,44±,02	,45±,03
(KG)	30,47±2,27	28,20±4,52	28,01±4,28	25,50±3,54	27,6±4,8
RESIDUAL					
(%)	,12±,01	,12±,01	,12±,01	,12±,01	,12±,01
(KG)	8,64±,34	7,40±,83	7,20±1,02	6,95±1,06	7,3±1,00
ÓSEO					
(%)	,12±,02	,13±,01	,13±,02	,13±,01	,13±,01
(KG)	8,81±,72	7,86±,96	7,67±,89	7,55±,81	7,8±,9
PIEL					
(%)	,05±,00	,06±,01	,06±,00	,06±,01	,06±,01
(KG)	3,71±,09	3,55±,20	3,55±,23	3,47±,28	3,5±,3
SOMATOTIPO					
ENDOMORFIA	2,98±,46	2,38±,44	1,74±,39	2,09±,80	2,21±,69
MESOMORFIA	4,95±,30	4,38±,79	4,37±,76	4,34±1,02	4,41±,83
ECTOMORFIA	2,32±,38	2,86±,84	3,27±1,06	3,25±1,22	3,02±1,00
ÍNDICES					
IMC (KG*M ²)	23,29±,96	21,50±1,80	20,66±1,92	20,53±2,30	21,19±2,04
S6 PLIEGUES (MM)	67,25±13,0	53,79±10,6	39,55±8,34	49,30±16,65	50,7±14,2
MUSCULO-ÓSEO	3,59±,57	3,60±,46	3,68±,58	3,39±,36	3,55±,47

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que los arqueros son quienes presentan mayor porcentaje adiposo (28%), seguidos de volantes y defensas (ambos 24%) y finalmente los delanteros son más magros (22%). Los delanteros cuentan con mayor porcentaje muscular que las demás posiciones de juego, seguidos de los defensas, volantes y finalmente en los arqueros.

También se apreció mayor Mesomorfia en arqueros, sin diferencias importantes en las demás posiciones de juego.

Además, se observó que en las cuatro posiciones de juego prima la Mesomorfia, comenzando por los arqueros con un $4,95 \pm 0,30$, seguido de los defensas ($4,38 \pm 0,79$), delanteros ($4,37 \pm 0,76$) y volantes ($4,34 \pm 1,02$).

En cuanto a la sumatoria de los seis pliegues, la posición de juego que presentó un mayor resultado fueron los arqueros.

TABLA 7. Descripción de la ingesta alimentaria.

	Mínimo	Máximo	Media	DS
Energía (Kcal)	1116,67	4118,00	2506,29	639,12
Proteínas(g)	48,67	169,50	100,15	29,22
Carbohidratos(g)	170,33	628,03	363,45	88,60
Lípidos(g)	26,07	148,63	72,43	25,30

Fuente: Elaboración propia.

Según la tabla anterior, se observa que el promedio total de la muestra (n=50), considerando 3 días de encuesta alimentaria (R 24 Horas), fue de 2506 Kcal/día (DS $\pm 639,12$); 100 g. Proteínas/día (DS $\pm 29,22$); 363 g. Carbohidratos/día (DS $\pm 88,60$) y 72 g. Lípidos/día (DS $\pm 25,30$).

También se observó una gran diferencia entre los promedios de ingesta mínima y máxima tanto de energía como de cada macronutriente. Esto mostró una gran variabilidad de ingesta alimentaria entre los participantes.

3.3 Comparación de la ingesta calórica y proteica con las recomendaciones nutricionales.

TABLA 8. Prueba T. Proteínas.

	N	Media	Desviación estándar	Media de error estándar
Proteínas (g)	50	100,1547	29,22487	4,13302

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 9. Prueba de muestra única.

	Valor de prueba = 98					
	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
					Inferior	Superior
Proteínas (g)	,521	49	,604	2,15467	-6,1509	10,4603

Fuente: Elaboración propia.

La prueba T comparó dos muestras independientes: el promedio de la ingesta alimentaria total con el requerimiento calculado. El valor promedio de 3 días de encuesta alimentaria (recordatorio 24 horas), indicó que la ingesta proteica de 100 g de proteína/día, lo cual sí se ajustó al requerimiento calculado para adolescentes futbolistas de 98 g de proteína/día (Anexo 11).

TABLA 10. Prueba T. Calorías.

	N	Media	Desviación estándar	Media de error estándar
Energía (Kcal)	50	2506,2933	639,11885	90,38506

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 11. Prueba de muestra única.

	Valor de prueba = 2874					
	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
					Inferior	Superior
Energía (Kcal)	-4,068	49	,000	-367,70667	-549,3422	-186,0711

Fuente: Elaboración propia.

La prueba T comparó dos muestras independientes: el promedio de la ingesta alimentaria total con el requerimiento calculado. El valor promedio de 3 días de encuesta alimentaria (recordatorio 24 horas), indicó que la ingesta energética (2506 Kcal/día) no se ajustó al requerimiento calculado para adolescentes futbolistas (2874 Kcal/día) con una diferencia de -367 Kcal/día (Anexo 10).

3.4 Relación de la ingesta alimentaria con la composición corporal.

TABLA 12. Correlación de Pearson entre ingesta alimentaria y composición corporal.

		ADIP	MUSC	RESD	ÓSEA	PIEL
Energía (Kcal)	Correlación de Pearson	-,228	,074	,064	,087	,143
	Sig. (bilateral)	,112	,608	,661	,548	,321
	N	50	50	50	50	50
Proteínas (g)	Correlación de Pearson	-,243	,116	,121	,067	,037
	Sig. (bilateral)	,089	,421	,404	,643	,800
	N	50	50	50	50	50
Carbohidratos (g)	Correlación de Pearson	-,219	,049	,074	,098	,172
	Sig. (bilateral)	,127	,738	,609	,499	,232
	N	50	50	50	50	50
Lípidos (g)	Correlación de Pearson	-,173	,069	,006	,066	,111
	Sig. (bilateral)	,230	,632	,967	,649	,444
	N	50	50	50	50	50

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que el índice de significancia en todos los cruces fue superior al valor crítico esperado (sig. bilateral < 0,05), lo cual indicó que no existe una correlación significativa entre la ingesta alimentaria y la composición corporal de la muestra.

3.5 Relación de la ingesta alimentaria con el somatotipo.TABLA 13. *Correlación de Pearson entre somatotipo e ingesta alimentaria.*

		Calorías	Proteínas	Carbohidratos	Lípidos
ENDOMORFIA	Correlación de Pearson	-,282*	-,208	-,330*	-,167
	Sig. (bilateral)	,047	,147	,019	,247
	N	50	50	50	50
MESOMORFIA	Correlación de Pearson	-,005	,102	-,110	,103
	Sig. (bilateral)	,974	,481	,446	,477
	N	50	50	50	50
ECTOMORFIA	Correlación de Pearson	,158	,073	,253	,005
	Sig. (bilateral)	,274	,612	,076	,972
	N	50	50	50	50

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la Endomorfia presenta una correlación negativa significativa leve con la ingesta alimentaria (Calorías y Carbohidratos). Lo cual, quiere decir que, a mayor consumo de energía y carbohidratos, menor endomorfia. Por otro lado, no se presentaron correlaciones con el resto de los cruces.

CAPÍTULO IV

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

4.1 Discusión

La muestra en estudio se presentó de forma homogénea en las variables peso y talla. No obstante, los arqueros tuvieron mayor peso corporal y talla que las demás posiciones de juego, esto coincide con lo investigado en otros estudios como Jorquera et al (2013) y Holway (2011)^{16, 39}. Además, se logró desprender en relación con la posición de juego la predominancia de un 42% y 30% en la posición de defensa y volante, respectivamente.

En cuanto a las variables biosociodemográficas, para el volumen de entrenamiento (variable no considerada en otros estudios), se halló que el 75% de los arqueros entrenaban en promedio más horas (>2 horas/día) que las demás posiciones de juego, esto posiblemente se deba al entrenamiento de doble jornada al cual son sometidos. Por otra parte, solo los defensas y volantes presentaron jugadores pertenecientes a pueblos originarios, siendo la mayor concentración (20%) en los volantes, esto podría deberse a algunas características morfológicas presentes en ellos.

Respecto a la composición corporal se observó un mayor porcentaje de masa adiposa en arqueros y defensas, y en menor medida en volantes y delanteros. A mayor defensiva es la posición de juego mayor es la masa adiposa en el jugador, esto podría deberse a la menor movilidad en la cancha que tienen las posiciones más defensivas, a diferencia de las posiciones ofensivas, lo que influye en el gasto energético. Lo cual también se observó en un estudio de Jorquera (2013)¹⁶.

Para la media general de los jugadores, la sumatoria de 6 pliegues fue similar a la encontrada por Holway (2011)³⁹, excepto para los arqueros, que poseen una sumatoria significativamente mayor, y en el caso de los delanteros su sumatoria de pliegues fue significativamente menor.

Los resultados del somatotipo general de los jugadores fueron: 2,21 - 4,41 - 3,01 (ecto-mesomorfo), mientras que los estudios de antropometría ideal de futbolistas mencionan un somatotipo de mesomorfo balanceado, en base a autores como Jorquera (2012; 2013)^{16, 40} y Martirosov (1987)⁴¹. En cambio, el somatotipo observado en la muestra, por posición de juego corresponde a: arqueros 2,98 - 4,95 - 2,32 (meso-endomorfo); defensas 2,38 - 4,38 - 2,86 (mesomorfo balanceado); delanteros 1,74 - 4,37 - 3,27 (ecto-mesomorfo) y volantes 2,09 - 4,34 - 3,25 (ecto-mesomorfo). Estos datos difieren a los encontrados por Duarte (2016)⁴², a diferencia de los defensas y arqueros, que tuvieron el mismo somatotipo.

En una revisión de estudios científicos realizada por García-Rovés (2014)⁷ sobre ingesta alimentaria en futbolistas adolescentes, se encontraron dos estudios con ingesta energética de 2560 Kcal/día (DS \pm 636) y 2640 Kcal/día (DS \pm 614), lo cual es similar a lo obtenido en esta investigación con 2506 Kcal/día (DS \pm 639). Además, en estos mismos estudios se encontró una ingesta proteica de 101 y 104 g/día, lo cual también es cercano al valor obtenido en la presente investigación (100 g/día).

Por otro lado, en esta misma revisión bibliográfica de García-Rovés (2014)⁷ se encontró un tercer estudio del mismo grupo etario con ingestas de 3148 Kcal/día (DS \pm 619) y 114 g proteínas al día, esto sumado a los resultados obtenidos por Holway (2011)⁴, donde se obtuvieron 3115 Kcal/día (DS \pm 835) y 113 g proteína/día, difiere con los resultados de esta investigación, superando tanto el valor de ingesta energética como proteica.

El promedio de la ingesta de proteínas fue similar a los requerimientos calculados, coincidiendo con el ideal recomendado por Lemon (1994)⁴². Otros autores como Briggs (2015)¹⁰ y García-Rovés (2014)⁷ encontraron una ingesta energética inferior a la recomendada, lo cual corresponde con lo visto en la investigación.

No se encontraron correlaciones entre la ingesta alimentaria y la composición corporal, probablemente debido a la gran dispersión entre ingesta alimentaria (cantidad, calidad y horarios) y la poca diferencia en la composición corporal de los participantes, ya que la mayoría presentó porcentajes similares en los cinco componentes. Sin embargo, esto no quiere decir que la alimentación no influya en la composición corporal del futbolista, ya que como se ha resaltado anteriormente, no son pocos los estudios que demuestran la importancia de la nutrición para un adecuado rendimiento y antropometría^{2, 3, 7, 9, 21, 31}.

En cuanto al somatotipo se halló una correlación negativa baja entre la endomorfia y la ingesta de Calorías y Carbohidratos. Esto podría deberse a que los participantes con mayor endomorfia, pueden ser aquellos que también presentan mayor gasto energético. Esto serviría como llamado de atención a cuidar el aspecto nutricional tanto en calidad como cantidad. Mas, no se establece una relación causa-efecto entre las Calorías y Carbohidratos con la endomorfia o adiposidad relativa. El balance energético prima, tal como lo señala la literatura²⁹.

4.2 Conclusión

Se observó que las variables biosociodemográficas se comportan de manera homogénea. Se podría destacar que los arqueros tuvieron mayor peso, talla y volumen de entrenamiento que las demás posiciones de juego. Además, sólo volantes (20%) y defensas (9,5%) pertenecen a pueblos originarios.

La composición corporal fue similar entre arqueros y defensas, quienes presentaron mayor adiposidad, pero distinta respecto a los volantes y delanteros quienes fueron más magros.

Respecto a los somatotipos predomina en todas las posiciones de juego la mesomorfia, lo cual implica un desarrollo músculo esquelético relativo moderado, mayor volumen de músculos y huesos. En segundo lugar, prevalece la ectomorfia donde se presentaba linealidad relativa moderada, menos volumen por unidad de altura. Finalmente poseían un valor bajo de endomorfia, lo cual se expresa como poca grasa subcutánea y además contornos musculares y óseos visibles.

Por otra parte, se destacó una gran variabilidad en el consumo energético entre los participantes del estudio (mín. de 1117 vs máx. de 4118 kcal). Se desprende una posible existencia de brechas entre los niveles socioeconómicos de los participantes del estudio, lo cual influye en su alimentación diaria.

El consumo promedio de energía, según lo establecido, se encuentra en un balance energético negativo de 367 kcal, lo cual remarca una alimentación inadecuada de manera generalizada que podría influir directamente en su rendimiento deportivo y composición corporal. Esto resalta la falta de educación nutricional en los jugadores y la necesidad de la participación del profesional nutricionista en clubes deportivos para apoyar el cumplimiento de las necesidades nutricionales específicas del futbolista adolescente.

A través de los resultados obtenidos, se puede concluir que no existe correlación entre la ingesta alimentaria y la composición corporal. Sin embargo, se encontró una correlación negativa leve entre la endomorfia (adiposidad relativa) y el consumo de Calorías y carbohidratos. Sería interesante que en futuras investigaciones se analice la correlación entre ingesta alimentaria y composición corporal, considerando utilizar otras encuestas alimentarias y variables tales como macro y micronutrientes, edad biológica, entre otras. Esto con el fin de dilucidar posibles diferencias en la correlación que concierne a este estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aguirre C M. Luisa, Castillo d Carlos, le roy o catalina. Emergent Challenges in Adolescent Nutrition. Rev. chil. pediatr. [Internet]. 2010 Dic [Citado 2017 Nov 29] ; 81(6): 488-497. Disponible en:

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062010000600002&lng=es

2. M.T. Muñoz, G. Garrido, L. Soriano et al. Estado nutricional en adolescentes deportistas. Rev. Esp. De Ped. Clin. E Inv. 2003 May-Jun. Vol 59. Pag 222-231.

3. Clark K. Nutritional guidance to soccer players for training and competition [Internet]. J Sports Sci [Citado 2017 Dic 09]. 1994 Summer;12 Spec No: S43-50. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8072064>

4. Holway, Francis & Biondi, Bibiana & Cámara, Karen & Gioia, Fernando [Internet]. Ingesta nutricional en jugadores adolescentes de fútbol de elite en Argentina. Apunts. Medicina De L'esport [Citado 2017 Dic 09]. Abril, 2011. Disponible en:

<http://www.apunts.org/es/ingesta-nutricional-jugadores-adolescentes-futbol/articulo/90021177/>.

5. Big Count 2006: 270 millones de jugadores en activo [Internet]. FIFA.com [Citado 2017 Dic 09]. 31 may. 2007. Disponible en:

<http://es.fifa.com/media/news/y=2007/m=5/news=big-count-2006-270-millones-jugadores-activo-529409.html>.

6. Goto H, Morris JG, Nevill ME. Motion analysis of U11 to U16 elite English Premier League Academy players [Internet]. J Sports Sci [Citado 2017 Dic 09]. 2015;33(12):1248-58. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25583077/>.

7. García-Rovés PM, García-Zapico P, Patterson ÁM, Iglesias-Gutiérrez E. Nutrient Intake and Food Habits of Soccer Players: Analyzing the Correlates of Eating Practice [Internet]. Nutrients. [Citado 2017 Oct 02] 2014 Jul 18;6(7):2697–717. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4113765/>.

8. Naughton RJ et al. Daily Distribution of Carbohydrate, Protein and Fat Intake in Elite Youth Academy Soccer Players Over a 7-Day Training Period [Internet]. Int J Sport Nutr Exerc Metab [Citado 2017 Dic 09]. 2016 Oct;26(5):473-480. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633998>.

9. Nutrition for football: the FIFA/F-MARC Consensus Conference [Internet]. J Sports Sci [Citado 2017 Dic 09] . 2006;24:663–4. Disponible en:

http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/medical/51/55/15/nutrition_booklet_f_1834.pdf.

10. Briggs MA, Cockburn E, Rumbold PLS, Rae G, Stevenson EJ, Russell M. Assessment of Energy Intake and Energy Expenditure of Male Adolescent Academy-Level Soccer Players during a Competitive Week [Internet]. Nutrients [Citado 2017 Dic 09]. 2015;7(10):8392-8401. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632420/>.

11. Martínez A, Pedrón C. Conceptos básicos en alimentación [internet]. Nutricia advanced Medical Nutrition. [Citado 2018 Jun 25]. 2016; Pag 9, 10. Disponible en:

<https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-06/conceptos-alimentacion.pdf>

12. Who.int [Internet]. Desarrollo de la adolescencia [Citado 2017 Dic 09]. Disponible en:

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/.

13. Unicef.org [Internet]. The State of the World's Children [Citado 2017 Dic 09]. 2011. Disponible en:

<https://www.unicef.org/sowc2011/fullreport.php>.

14. Deprez D, Buchheit M, Fransen J, et al. A Longitudinal Study Investigating the Stability of Anthropometry and Soccer-Specific Endurance in Pubertal High-Level Youth Soccer Players [Internet]. Journal of Sports Science & Medicine [Citado 2017 Sep 29]. 2015;14(2):418-426. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4424473/>.

15. Alicia Rupérez García. Análisis de la composición corporal y de hábitos alimentarios de jóvenes activos durante las pruebas físicas de acceso a la facultad de ciencias de la actividad física y el deporte. Universidad politécnica de Madrid [Internet]. 2015. [Citado 2017 Sep 29]. Disponible en:

http://oa.upm.es/36524/1/RTFG_ALICIA_RUPEREZ_GARCIA.pdf.

16. Jorquera Aguilera Carlos, Rodríguez Rodríguez Fernando, Torrealba Vieira María Ignacia, Campos Serrano José, Gracia Leiva Natalia, Holway Francis. Características Antropométricas de Futbolistas Profesionales Chilenos. Int. J. Morphol. [Internet]. 2013 Jun [Citado 2017 Sep 29] ; 31(2): 609-614. Disponible en:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022013000200042&lng=es.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022013000200042>

17. González-Neira María, San Mauro-Martín Ismael, García-Angulo Belén, Fajardo Diana, Garicano-Vilar Elena. Valoración nutricional, evaluación de la composición corporal y su relación con el rendimiento deportivo en un equipo de fútbol femenino. Rev Esp Nutr Hum Diet [Internet]. 2015 Mar [Citado 2017 Oct 02]; 19(1): 36-48. Disponible en:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452015000100006&lng=es.

18. Gutiérrez R, Aldea L, Cavia M d M, Alonso-Torre S R, Relación entre la composición corporal y la práctica deportiva en adolescentes. Nutrición Hospitalaria [Citado 2017 Oct 01] 2015. Disponible en:

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309239661049>.

19. Jeukendrup A, Cronin L. Nutrition and elite young athletes [Internet]. Med Sport Sci [Citado 2017 Dic 09]. 2011;56:47-58. Disponible en:

<https://www.karger.com/Article/Abstract/320630>.

20. Á Matute-Llorente. Comparison of Body Composition Methods for the Assessment of Body Fat in Adolescent Soccer Players. American College of Sports Medicine. [Internet] Jun 04, USA. [Citado 2017 Sep 29] Disponible en:

http://www.spanishexernet.com/pdf/MAT_ACSM.pdf.

21. Gallardo DH. Estado nutricional y rendimiento deportivo en deportistas adolescentes cubanos [Internet] [http://purl.org/dc/dcmitype/Text]. Universidad de Granada; 2013 [Citado 2017 Oct 2]. Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=59094>.

22. Curilem Gatica C, Almagia Flores A, Rodriguez Rodriguez F, Yuing Farias T, Berral de la Rosa F, Martinez Salazar C, Jorquera Aguilera C, Bahamondes Avila C, Solis Urra P, Cristi Montero C, Bruneau Chavez J, Pinto J, Niedmann Brunet L. Evaluación de la composición corporal en niños y adolescentes: directrices y recomendaciones. Nutr Hosp 2016;33:734-738 [Citado 2017 Sep 29]. Disponible en:

<https://www.researchgate.net/publication/303774059>.

23. The International Society for the Advancement of Kinanthropometry [Internet]. Kinanthropometry. [Citado 2017 Sep 29]. Disponible en:

<http://www.isak.global>.

24. Stewart, A., Marfell-Jones, M., Olds, T., and de Ridder, H. International Standards for Anthropometric Assessment, 2011 [Citado 2017 Dic 05] ISAK. Lower Hutt, New Zealand.

25. Úbeda N., Palacios Gil-Antuñano N., Montalvo Zenarruzabeitia Z., García Juan B., García Á., Iglesias-Gutiérrez E.. Hábitos alimenticios y composición corporal de deportistas españoles de élite pertenecientes a disciplinas de combate. Nutr. Hosp. [Internet]. 2010 Jun [Citado 2017 Sep 29] ; 25(3): 414-421. Disponible en:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021216112010000300012&lng=es.

26. Portes, LA, Canhadas, IL, Silva, RLP y col. Anthropometry and fitness of young elite soccer players by field position [Internet]. Sport Sci Health [Citado 2017 Sep 29] Oct 2015. Volume 11, Issue 3, pp 321–328 ISSN: 1825-1234. Disponible en:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11332-015-0243-z>.

27. Santos DA, Dawson JA, Matias CN, et al. Reference Values for Body Composition and Anthropometric Measurements in Athletes. Votruba SB, ed. PLoS ONE. [Internet] 2014 [Citado 2017 Sep 29] ;9(5):e97846. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022746/>.

28. Kerr, D.A. An anthropometric method for the fractionation of skin, adipose, muscle, bone and residual tissue masses in males and females age 6 to 77 years [Internet]. M. Sc. Thesis. Simon Fraser University. 1988 [Citado 2017 Sep 29]. Disponible en:

<http://summit.sfu.ca/system/files/iritems1/5139/b14920293.pdf>.

29. Holway, Francis. Composición corporal en nutrición deportiva. [Internet]. Febrero 2010. [Citado 2017 Sep 29] Disponible en:

<https://www.researchgate.net/publication/257141125>.

30. Devlin BL, Leveritt MD, Kingsley M, Belski R. Dietary intake, body composition, and nutrition knowledge of Australian football and soccer players: Implications for sports nutrition professionals in practice [Internet]. Int J Sport Nutr Exer Metabol [Citado 2017 Dic 05] 2017;27(2):130-138. Disponible en:

<http://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/ijsnem.2016-0191>.

31. Purcell LK, Canadian Paediatric Society, Paediatric Sports and Exercise Medicine Section. Sport nutrition for young athletes [Internet]. Paediatrics & Child Health [Citado 2017 Oct 05]. 2013;18(4):200-202. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/>.

32. Cerda R, Barrera C, Arena M, et al. Atlas fotográfico de alimentos y preparaciones típicas chilenas. 1° Ed. Universidad de Chile, facultad de medicina, escuela de Nutrición y Dietética, 2010.

33. Gloria Jury, Carmen Urteaga R, Marcela Taibo. Porciones de intercambio y composición química de los alimentos de la pirámide alimentaria chilena. 1° Ed. Universidad de Chile. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). Centro de nutrición humana: Facultad de medicina, 1999.

34. Urteaga R Carmen, Pinheiro F Anna Christina. INVESTIGACIÓN ALIMENTARIA: CONSIDERACIONES PRACTICAS PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD DE LOS DATOS. Rev. chil. nutr. [Internet]. 2003 Dic [Citado 2017 Dic 10]; 30(3): 235-242.

Disponible en:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182003000300003&lng=es.

35. Cornejo V, Cruchet S. NUTRICIÓN EN EL CICLO VITAL. Ed. 1, editorial Mediterraneo; 2014; Pag. 87.

36. Ministerio de salud (MINSAL). PATRONES DE CRECIMIENTO PARA LA EVALUACION NUTRICIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 19 AÑOS DE EDAD. 2018; (Citado 2018 Jun 29) Pag. 78,

82. Disponible en:

<http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/03/2018.03.16-Patrones-de-crecimiento-para-la-evaluaci%C3%B3n-nutricional-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-2018.pdf>

37. Carter, J.E.L. (2002). The Heath-Carter anthropometric somatotype. Instruction manual. San Diego State University. San Diego, CA.USA.

38. Antropométrica. Norton, K., Olds T. Antropométrica. Spanish version of Anthropometrica [Internet]. Rosario, Argentina. Biosystem Servicio educativo; 1995.

[Citado 2018 Jun 29]. Disponible en:

<https://www.researchgate.net/publication/283664365>

39. Holway Francis. Antropometría del futbolista ideal. [Internet] Congreso FIFA de Medicina del Fútbol, Ciudad de México; 2011 [Citado 2018 Jun 29]. Disponible en:

https://www.researchgate.net/profile/Francis_Holway/publication/279298821.

40. Jorquera Carlos, Rodríguez Fernando, Torrealba María, Barraza Fernando. Composición Corporal y Somatotipo de Futbolistas Chilenos Juveniles Sub 16 y Sub 17 [Internet]. Int. J. Morphol. [Citado 2018 Jun 29]. 30(1):247-252, 2012. Disponible en:

<https://www.researchgate.net/publication/262699074>

41. Martirosov EG , Skomorokhov EV , Farmochi I , Varga Sh. Somatotypes of the world's leading young football players [Internet]. Arkh Anat Gistol Embriol [Citado 2018 Jun 29]. 1987 Aug;93(8):29-33. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3447555>.

42. Duarte Cornejo, José Andrés. Perfil antropométrico del jugador de fútbol categoría Sub 16 de O'higgins de Rancagua [Citado 2018 Jun 29]. Revista Ciencias de la Actividad Física, [S.I.], v. 16, n. 2, ago. 2016. ISSN 0719-4013. Disponible en:

<http://revistacaf.ucm.cl/index.php/RCAF/article/view/11>.

43. W R Lemon Peter. Protein requirements of soccer [Citado 2018 Jun 29]. Journal of Sport Sciences, 1994 February. Disponible en:

<https://www.researchgate.net/publication/15127307> Protein requirements of soccer

ANEXOS

3. ORGANIGRAMA CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE ARICA (FÚTBOL JOVEN)

4. CARTA DE AUTORIZACIÓN

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

FACSAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Arica, 05 de marzo del año 2018
NUDIET N° 09.18

Señor
JULIO BARDI NAVARRETE
Director del Club Deportivo
San Marcos de Arica
Presente

De mi consideración:

A través de la presente tengo el agrado de saludar a Ud., y a la vez solicito tenga a bien autorizar a cinco alumnos pertenecientes a la Carrera de Nutrición y Dietética de esta Casa de Estudios Superiores, para que puedan realizar evaluaciones nutricionales, antropométricas y encuesta alimentaria a los adolescentes del Club Deportivo San Marcos de Arica.

Cabe destacar que la información recolectada será utilizada será utilizada cautelosamente en el proyecto de Tesis denominado "Relación entre ingesta alimentaria y composición corporal en futbolistas adolescentes semiprofesionales".

Dicho anteproyecto de Tesis de encuentra a cargo de los alumnos que se mencionan a continuación:

Nombre	Rut
Luis Monsalves Campos,	18.467.548-4
Pia Escudero Cortés,	18.315.845-7
Jahel Reyna Valle,	17.808.687-1
Camila Márquez Traslaviña	19.045.807-5
Álvaro Farfán Díaz	19.148.870-9

Sin otro particular, se despida atentamente,

MARTA FERNÁNDEZ GALLEGUILLOS
Jefa de Carrera
Nutrición y Dietética

C.c.: Arch.
MFG/erj

5. CARTA DE RESOLUCIÓN

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE ARICA
RUT N° 65.646.160-8
AVDA. 18 SEPTIEMBRE N° 2000

ARICA

Señorita
MARTA FERNANDEZ GALLEGUILLOS
Jefe de Carrera Nutrición y Dietética
Universidad de Tarapacá
PRESENTE

REF. Su NUDIET N° 09.18 del 05.03.2018

De nuestra consideración:

Junto con saludarla, y en relación a su oficio de la referencia, informamos a Ud., que el Directorio de nuestra Institución ha aceptado que los alumnos de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Tarapacá, Sres. Luis Monsalves Campos, Pia Escudero Cortés, Jahel Reyna Valle, Camila Márquez Traslaviña y Álvaro Farfán Díaz, hagan sus evaluaciones nutricionales, antropométricas y encuesta alimentaria a los jugadores del Club y ser utilizada en su Tesis.

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.-

pp. Club Deportivo San Marcos de Arica

JULIO BARDI NAVARRETE

Presidente

Arica, 08 de Marzo de 2018

6. ERROR TÉCNICO DE MEDICIÓN

Antropometrista		Intra - evaluador																
Alvaro Farfán Díaz		Tolerancia ETM% 10% en Pliegues 2% Otros																
Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues								
Jahel	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant	
	59,5	157	6,1	9	28,8	29,1	76,7	98	34	14	13	11	23,4	10,5	20,5	17,5	14,5	
	59,2	156,4	6,1	9,1	28,7	28,9	78,2	99,4	34	14,5	13	10,5	20,5	11	22	19	16	
%ETM	0,4%	0,3%	0,0%	0,8%	0,2%	0,5%	1,4%	1,0%	0,0%	2,5%	0,0%	3,3%	9,3%	3,3%	5,0%	5,8%	7,0%	
Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues								
Luis	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant	
	86,3	171,5	6,7	9,4	33,7	35,4	99	104,3	39	18	25,5	10,5	40,5	22,5	35	13,5	11,5	
	86,5	171,5	6,7	9,5	33,8	35,3	99,5	104,9	38,9	16	25,5	10,5	42	21	33	13,5	11	
%ETM	0,2%	0,0%	0,0%	0,7%	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%	0,2%	8,3%	0,0%	0,0%	2,6%	4,9%	4,2%	0,0%	3,1%	
Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues								
Pía	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant	
	63,6	159	6	9	28,1	28,7	78,5	102,7	37	20	17	11	22	12,5	18,5	31,5	24,5	
	63,6	159	6	9	28,7	29,3	80,2	101,6	36,9	19,5	16	14	18,5	12,5	19,5	30,5	24,5	
%ETM	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	1,5%	1,5%	0,8%	0,2%	1,8%	4,3%	17,0%	12,2%	0,0%	3,7%	2,3%	0,0%	
Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues								
Camila	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant	
	64,9	162	6,1	9,2	28,4	29,4	73,5	108,6	37,4	17,5	17	6,5	18,5	10,5	20,5	29,5	16	
	64,8	162	6,2	9,3	28,5	28,9	75	106,3	37,7	17,5	17,5	11	18	10,5	21,5	30,5	16	
%ETM	0,1%	0,0%	1,1%	0,8%	0,2%	1,2%	1,4%	1,5%	0,6%	0,0%	2,0%	36,4%	1,9%	0,0%	3,4%	2,4%	0,0%	

68 puntos Ideal %
 65 puntos Real **95,6**
 Exigencia 80%

Antropometrista	Camila Marquéz Traslaviña	Intra - evaluador	Tolerancia ETM%	10% en Pliegues	2% Otros
-----------------	---------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Iliaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Luis	86,4	172	6,9	9,5	33,7	36	99,5	102,6	38,7	19	27	11	30	31	31	18	13
	86,5	171,5	6,9	8,8	34	35,5	99,6	103	38,7	20	27	11	30	31	31	17	14
%ETM	0,1%	0,2%	0,0%	5,4%	0,6%	1,0%	0,1%	0,3%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	5,2%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Iliaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Jahel	59,2	157	5,9	8,2	29,1	28,3	77,9	98,9	34,2	18	14,5	8	20	10	19	21,5	17
	59,2	157	5,8	7,8	29,3	28,7	83,7	98,7	34,3	16	13	8,5	13	15,5	17,5	21	17,5
%ETM	0,0%	0,0%	1,2%	3,5%	0,5%	1,0%	5,1%	0,1%	0,2%	8,3%	7,7%	4,3%	30,0%	30,5%	5,8%	1,7%	2,0%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Iliaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Alvaro	58,1	170	6,2	8,5	25	30,5	70,9	84,8	31,9	7,5	8	3,5	6,5	5	8	9	5
	58,1	170	6,2	8,4	30	30,7	70,8	84,2	31,6	8	9	3,5	11	5	7	9	5
%ETM	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	12,9%	0,5%	0,1%	0,5%	0,7%	4,6%	8,3%	0,0%	36,4%	0,0%	9,4%	0,0%	0,0%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Iliaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Pía	63,3	159	5,8	9,4	28,1	29,1	78	104,6	36	24	22	12	24,5	21	19,5	31,5	28,5
	63,5	159,2	6	9,6	28,6	28,8	79,2	102,8	36,9	19,5	19	11	22	19	21,5	33	24,5
%ETM	0,2%	0,1%	2,4%	1,5%	1,2%	0,7%	1,1%	1,2%	1,7%	14,6%	10,3%	6,1%	7,6%	7,1%	6,9%	3,3%	10,7%

68 puntos Ideal %
 58 puntos Real **85,3**
 Exigencia 80%

Antropometrista	Jahel Reyna Valle
-----------------	-------------------

Intra - evaluador

Tolerancia ETM% 10% en Pliegues 2% Otros

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Alvaro	57	170,2	6,4	8,8	29	30,5	66	83	31,7	8	7	4	8	6	8	8	5
	56,7	170,2	6,3	8,8	28,8	30,3	67	84,5	31,7	8	7	4	10	6	9	9	5
%ETM	0,4%	0,0%	1,1%	0,0%	0,5%	0,5%	1,1%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,7%	0,0%	8,3%	8,3%	0,0%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Luis	86,7	171,5	6,3	9,7	33,3	35	98	103	39	22	31	8	40	33	35	16	17
	86,6	172	6,3	9,7	33,5	35	98	106	39	19	26	14	40	29	32	16	16
%ETM	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	10,3%	12,4%	38,6%	0,0%	9,1%	6,3%	0,0%	4,3%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Camila	64,9	162	6,2	9,4	28,5	29,7	72,5	108,5	37,2	21	19	8	23	13	17	30	14
	64,5	162	6	9,6	28,5	29,5	73	107,4	37,4	21	18	9	20	13	15	26	16
%ETM	0,4%	0,0%	2,3%	1,5%	0,0%	0,5%	0,5%	0,7%	0,4%	0,0%	3,8%	8,3%	9,9%	0,0%	8,8%	10,1%	9,4%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Pía	63,8	159	5,3	9,6	28,7	29,2	79,4	104,9	36,5	24	20	13	24	22	19	31	30
	63,9	159	5,6	9,6	28,5	29	79	105	36	23	20	12	24	20	17	33	29
%ETM	0,1%	0,0%	3,9%	0,0%	0,5%	0,5%	0,4%	0,1%	1,0%	3,0%	0,0%	5,7%	0,0%	6,7%	7,9%	4,4%	2,4%

68 puntos Ideal %
60 puntos Real **88,2**
Exigencia 80%

Antropometrista	Luis Monsalves Campos
-----------------	-----------------------

Intra - evaluador

Tolerancia ETM% 10% en Pliegues

2% Otros

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Camila	63,7	161,5	5,7	9,2	27,7	28,5	72,2	101,7	35,6	25	19	11	21	13	19	34	19
	63,7	161,2	5,6	9,2	27,7	28,7	74,8	103,4	36,1	24	20	12	20	14	22,5	32	19
%ETM	0,0%	0,1%	1,3%	0,0%	0,0%	0,5%	2,5%	1,2%	1,0%	2,9%	3,6%	6,1%	3,4%	5,2%	11,9%	4,3%	0,0%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Alvaro	56,7	170,5	6,5	8,8	28,2	30	66,5	84,5	31,7	7	7,5	4	9	5	8	8	5
	56,7	170	6,7	8,9	27,6	29,9	66,9	82	31,7	7	8	4	10	5	8	8,5	5
%ETM	0,0%	0,2%	2,1%	0,8%	1,5%	0,2%	0,4%	2,1%	0,0%	0,0%	4,6%	0,0%	7,4%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Pía	63,4	159	5,5	9	28,1	28,3	78,3	101	39,1	21,5	17	6	21	13	18,5	30	26,5
	63,3	159	5,6	9	28	28,1	78,9	100,5	36,5	20	16	6	21	14	22	33	24
%ETM	0,1%	0,0%	1,3%	0,0%	0,3%	0,5%	0,5%	0,4%	4,9%	5,1%	4,3%	0,0%	0,0%	5,2%	12,2%	6,7%	7,0%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Jahel	59,3	157	6	9,1	28	28,1	75,5	95,3	34,1	16	18	7	27,5	19	21	25	19
	59,2	157	6,3	9,3	27	28,2	77	98,9	33,8	18	17	7	25	21	25	26	18
%ETM	0,1%	0,0%	3,4%	1,5%	2,6%	0,3%	1,4%	2,6%	0,6%	8,3%	4,0%	0,0%	6,7%	7,1%	12,3%	2,8%	3,8%

68 puntos Ideal %

58 puntos Real **85,3**

Exigencia 80%

Antropometrista	Pía Escudero Cortés
-----------------	---------------------

Intra - evaluador

Tolerancia ETM% 10% en Pliegues 2% Otros

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Luis	86,2	171,5	6,9	9,7	33,7	35,4	96	104,6	38,4	16	24	15	37	25	31	15,5	12
	86,2	171,5	6,7	9,7	34,3	35,5	99,3	105,6	38,7	23	25	12	39	35	31	15	12
%ETM	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	1,2%	0,2%	2,4%	0,7%	0,6%	25,4%	2,9%	15,7%	3,7%	23,6%	0,0%	2,3%	0,0%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Alvaro	57	170	6,3	8,5	28,8	30,5	67	84,5	31	9	8,5	4	8,5	5,5	8	9	5
	56,2	170	6,2	8,7	29	30,5	67,5	85	31,5	7	8	3	8,5	5	9	8	5
%ETM	1,0%	0,0%	1,1%	1,6%	0,5%	0,0%	0,5%	0,4%	1,1%	17,7%	4,3%	20,2%	0,0%	6,7%	8,3%	8,3%	0,0%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Jahel	59	157	5,8	7,4	29	29,3	77	99,5	34,5	19	11	11	24	18	21	24	18
	59,2	157	5,9	7,8	29,5	29	77	100	34,5	20	16	10	24	17	19	23,5	23
%ETM	0,2%	0,0%	1,2%	3,7%	1,2%	0,7%	0,0%	0,4%	0,0%	3,6%	26,2%	6,7%	0,0%	4,0%	7,1%	1,5%	17,2%

Modelo	Medidas básicas		Diámetros óseos		Perímetros					Pliegues							
	Peso	Talla	Húmero	Fémur	B. Relaj	B. Cont	C. Min	C. Máx	Pant	Triceps	Subesc	Biceps	C. Ilíaca	Supraes	Abd	Muslo	Pant
Camila	64,5	162	6,2	9,2	28,6	29,2	78,5	106,7	36,3	24	17,5	8,5	20,5	14	18	34	16,5
	64,6	162	6,1	9,4	27,5	29,5	75	104,8	35,9	21	19	10	20	12,5	19,5	31	19
%ETM	0,1%	0,0%	1,1%	1,5%	2,8%	0,7%	3,2%	1,3%	0,8%	9,4%	5,8%	11,5%	1,7%	8,0%	5,7%	6,5%	10,0%

68 puntos Ideal %
 55 puntos Real **80,9**
 Exigencia 80%

7. CONSENTIMIENTO INFORMADO REALIZACIÓN DE ENCUESTAS

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PARA REALIZACION DE ENCUESTA

INVESTIGADOR RESPONSABLE:

TÍTULO INVESTIGACIÓN:

El objetivo de este estudio es determinar la relación entre ingesta alimentaria y composición corporal de adolescentes futbolistas del Club San Marcos de Arica, perteneciente a la ciudad de Arica durante el año 2018.

La encuesta consistirá en una anamnesis o encuesta alimentaria con recordatorio de 24 horas, donde se le preguntará al adolescente los alimentos consumidos el día anterior, además de datos personales como edad, pertenencia a un pueblo originario, frecuencia y volumen de entrenamiento, entre otras.

El estudio corresponde a una encuesta y NO representa ningún daño para sus participantes. Los datos personales de cada uno serán anotados en una encuesta elaborada especialmente para este estudio. Estos datos serán completamente confidenciales y no serán revelados, ni serán aplicados en otro estudio. El investigador responsable de este estudio será la única persona que tendrá acceso a la información y datos del sujeto en cuestión.

El investigador principal es _____, un estudiante de la Universidad de Tarapacá de la Licenciatura en Nutrición y Dietética, que puede ser contactado por correo electrónico a _____, además, si desea ponerse en contacto con jefatura de carrera, puede hacerlo mediante contacto con la Jefe de carrera, profesora Marta Fernández Galleguillos al siguiente mail: martafernandeznut@gmail.com.

Su participación en este proyecto es voluntaria y usted es libre de retirar su consentimiento y discontinuar su participación en el proyecto en cualquier momento sin penalización.

Sus resultados individuales serán confidenciales. Sólo los resultados agregados se informarán en un reporte que forma parte del trabajo final de integración de conocimientos, para optar al grado de Licenciado en Nutrición y Dietética.

El estudio se ha descrito a mí y entiendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria y que puede terminar su participación en cualquier momento. Doy fe que soy mayor de 18 años y que doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en este estudio.

NOMBRE ALUMNO:

NOMBRE APODERADO:

RUT: _____

FIRMA: _____

FECHA: ____/____/2018

8. CONSENTIMIENTO INFORMADO MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PARA REALIZACION DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS

INVESTIGADOR RESPONSABLE:

TÍTULO INVESTIGACIÓN:

El objetivo de este estudio es determinar la relación entre ingesta alimentaria y composición corporal de adolescentes futbolistas del club San Marcos de Arica, perteneciente a la ciudad de Arica durante el año 2018.

El estudio incluye la realización de medidas antropométricas, que consistirán en mediciones de peso, estatura, perímetros (brazo, muslo, pantorrilla, etc), pliegues cutáneos y diámetros óseos. Para su realización el deportista deberá vestir la menor cantidad de ropa posible (Ej: short deportivo, sin camiseta). Este estudio NO representa ningún daño para sus participantes. Los datos personales de cada uno serán anotados en una ficha de recolección de datos y almacenados en una planilla Excel elaborada especialmente para este estudio.

El grupo de investigadores responsables de este estudio serán las únicas personas que tendrán acceso a la información y datos del sujeto en cuestión.

El investigador principal es _____, un estudiante de la Universidad de Tarapacá de la Licenciatura en Nutrición y Dietética, que puede ser contactado por correo electrónico a _____, además, si desea ponerse en contacto con jefatura de carrera, puede hacerlo mediante contacto con la Jefe de carrera, profesora Marta Fernández Galleguillos al siguiente mail: martafernandeznut@gmail.com.

Su participación en este proyecto es voluntaria y usted es libre de retirar su consentimiento y discontinuar su participación en el proyecto en cualquier momento sin penalización.

Sus resultados individuales serán confidenciales. Sólo los resultados agregados se informarán en un reporte que forma parte del trabajo final de integración de conocimientos, para optar al grado de Licenciado en Nutrición y Dietética.

El estudio se ha descrito a mí y entiendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria y que puede terminar su participación en cualquier momento. Doy

fe que soy mayor de 18 años y que doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en este estudio.

NOMBRE ALUMNO:

NOMBRE APODERADO:

RUT: _____

FIRMA: _____

FECHA: ____/____/2018

9. ASENTIMIENTO INFORMADO DEL ADOLESCENTE

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

ASENTIMIENTO INFORMADO

Título de proyecto: 'Relación entre Ingesta alimentaria y composición corporal en futbolistas adolescentes semiprofesionales'

Hola, mi nombre es _____ y soy alumno de la carrera de nutrición y dietética de la facultad de ciencias de la salud en la universidad de Tarapacá. Actualmente junto a mis compañeros _____ y _____, estamos realizando un estudio para conocer acerca de la ingesta nutricional y la composición corporal de futbolistas adolescentes semiprofesionales y para ello queremos pedirte que nos apoyes.

Tu participación en el estudio consistiría en contestar una encuesta y anamnesis nutricional, donde preguntaremos acerca de tu alimentación diaria para estimar el consumo energético y de macronutrientes. Además, haremos algunas mediciones antropométricas (peso, estatura, pliegues, perímetros, diámetros) con el fin de determinar % y kg de masa muscular, grasa, ósea, residual y de piel, además del somatotipo. Cabe destacar que este estudio NO representa ningún daño para sus participantes.

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu apoderado o tutor legal haya dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.

Toda la información que nos proporcionamos/mediciones que realicemos nos ayudarán a determinar la relación entre ingesta alimentaria y composición corporal de los futbolistas adolescentes semiprofesionales del Club San Marcos de Arica.

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas (O RESULTADOS DE MEDICIONES), sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (✓) en el cuadrado de abajo que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.

Si no quieres participar, no pongas ninguna (✓), ni escribas tu nombre.

Sí quiero participar

Nombre: _____

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:

Fecha: _____ de _____, 2018

10. CÁLCULO DE REQUERIMIENTO ENERGÉTICO HARRIS-BENEDICT Y FACTOR DE ACTIVIDAD.

ECUACIÓN HARRIS-BENEDICT

Hombres GEB:

$$66,4730 + (13,7516 \times \text{Peso kg}) + (5,0033 \times \text{Estatura cm}) - (6,7759 \times \text{Edad años})$$

FACTOR DE ACTIVIDAD

- Sedentario: 1,2 (trabajo de escritorio – sin ejercicio)
- Actividad Ligera: 1,375 (ejercicio 1-3 días por semana)
- Actividad Moderada: 1,55 (ejercicio 3-5 días por semana)
- Actividad Intensa: 1,725 (ejercicio 6-7 días por semana)
- Actividad Muy Intensa: 1,9 (ejercicio 2 veces al día, ejercicios de mucha fuerza y agotamiento, deportistas profesionales)

CÁLCULO REQUERIMIENTO MAS FACTOR DE ACTIVIDAD (ACTIVIDAD FISICA) Y FACTOR DE CRECIMIENTO.

- **GEB 14 años**

$$66,4730 + (13,7516 \times 58,1 \text{ kg}) + (5,0033 \times 163,2 \text{ cm}) - (6,7759 \times 14 \text{ años}) = 1587,11692 \text{ Kcal}$$

- **GET 14 años**

$$1587,11692 \text{ kcal} \times 1,725 = 2738 \text{ Kcal} + 25 \text{ Kcal} = \mathbf{2763 \text{ Calorías.}}$$

- **GEB 15 años**

$$66,4730 + (13,7516 \times 64,8 \text{ kg}) + (5,0033 \times 169,0 \text{ cm}) - (6,7759 \times 15 \text{ años}) = 1701,49588 \text{ kcal}$$

- **GET 15 años**

$$1701,49588 \text{ kcal} \times 1,725 = 2935 \text{ Kcal} + 25 \text{ Kcal} = \mathbf{2960 \text{ Calorías.}}$$

- **GEB 16 años**

$$66,4730 + (13,7516 \times 61,3 \text{ kg}) + (5,0033 \times 172,9 \text{ cm}) - (6,7759 \times 16 \text{ años}) = 1666,10225 \text{ kcal}$$

- **GET 16 años**

$$1666,10225 \text{ kcal} \times 1,725 = 2874 \text{ Kcal} + 25 \text{ Kcal} = \mathbf{2899 \text{ Calorías.}}$$

PROMEDIO GET 14, 15 Y 16 años = $8622 \div 3 = 2874$ Calorías.

11. CÁLCULO DE REQUERIMIENTO PROTEICO SEGÚN EDAD Y ACTIIVIDAD FÍSICA.

Gramos de proteínas por kilogramo de peso al día = 1,6 g/kg/día.

Gramos de proteínas totales al día = Peso kg x 1,6 g/kg/día.

14 años

58,1 kg x 1,6 g/kg/día = 92,96 g/día = 93 g/día de proteínas.

15 años

64,8 kg x 1,6 g/kg/día = 103,68 g/día = 104 g/día de proteínas.

16 años

61,3 kg x 1,6 g/kg/día = 98,08 g/día = 98 g/día de proteínas.

PROMEDIO P 14, 15 y 16 años = 295 g/día ÷ 3 = 98 g/día de proteínas.
